

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 633 sahifa.

2025-yil, 15-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmamat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA ДЛЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'liqin Shokirovich	
HUDUDIIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	602
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINI JORIY ETISH ORQALI O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	606
Xodjayev Aziz Shovkatovich	
MAHALLIIY HOKIMIYAT QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIDA DINAMIK OMILLAR VA ULARNING INTEGRATSIYASI	611
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TASHKIL ETISH VA TAHLIL QILISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	617
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.....	623
Хошимова Камилла Навфал қизи	

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Хошимова Камилла Навфал қизи

Независимый исследователь ТГЭУ

khashimova2000@bk.ru

orcid.org/0009-0003-3444-0960

Аннотация. Исследования показывают, что регионы с диверсифицированными кластерами креативной индустрии более эффективно привлекают туристический сектор, а также существует эмпирическое подтверждение того, что такие регионы в меньшей степени зависят от традиционных источников дохода, таких как сфера услуг и гостиничный бизнес. В данном исследовании основное внимание уделяется организационным механизмам, а также анализируется взаимосвязь между развитием креативной индустрии и привлекательностью туризма в Республике Каракалпакстан. В работе демонстрируется, как креативная экономика способствует устойчивому росту региона, посредством сравнительного анализа следующих структурных факторов: экономической среды, институциональной базы, творческого человеческого капитала, инновационной экосистемы и предпринимательской инфраструктуры. Для подтверждения нашей эмпирической модели мы соотносим региональные туристические показатели, используя регрессионный анализ по таким параметрам, как занятость, инвестиции, цепочка создания культурной ценности и система креативного производства, и их вклад в интегрированную экономическую структуру. Такой подход позволяет более точно оценивать взаимосвязи по сравнению с традиционной корреляцией, сопоставляя наблюдаемые данные с результатами метода сопоставления по склонности (propensity score matching) и регрессионного анализа динамики туристического роста. Результаты показывают, что креативные кластеры оказывают положительное влияние на развитие туризма, однако этот эффект носит пространственно неравномерный характер и в значительной степени зависит от политической поддержки со стороны региональных властей. Несмотря на данные различия, результаты метода сопоставления по склонности подтверждают, что креативные предприятия всё же значительно увеличивают доходы от туристической деятельности. Поскольку креативные секторы Каракалпакстана активно вовлекаются в сферу культурного туризма и цифрового искусства, этот переход от первоначальной индустриальной и аграрной базы становится важным драйвером регионального развития. Таким образом, статья вносит теоретический вклад и формулирует практические рекомендации в области развития регионального туризма.

Ключевые слова: кластеры креативной индустрии, развитие туризма, региональные экономические механизмы, эффекты креативной экономики, метод сопоставления по склонности, культурное предпринимательство, устойчивый региональный рост.

Annotatsiya. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, diversifikatsiyalangan ijodiy sanoat klasterlariga ega bo'lgan hududlar turizmni jalb qilishda samaraliroq va bunday hududlar xizmatlar va mehmondo'stlik kabi an'anaviy daromad manbalariga kamroq bog'liqligi haqida empirik dalillar mavjud. Ushbu tadqiqot tashkiliy mexanizmlarga qaratilgan va Qoraqalpog'iston Respublikasida kreativ industriyani rivojlantirish va turizm jozibadorligi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi. Maqolada ijodiy iqtisodiyot mintaqaning barqaror o'sishiga qanday hissa qo'shishi quyidagi tarkibiy omillar: iqtisodiy muhit, institutsional asos, ijodiy inson kapitali, innovatsion ekotizim va tadbirkorlik infratuzilmasining qiyosiy tahlili orqali ko'rsatilgan. Bizning empirik modelimizni tasdiqlash uchun biz bandlik, investitsiyalar, madaniy qiymat zanjiri va ijodiy ishlab chiqarish tizimi va ularning integratsiyalashgan iqtisodiy tuzilishga qo'shgan hissasi kabi parametrlar bo'yicha regressiya tahlilidan foydalangan holda mintaqaviy turizm ko'rsatkichlarini o'zaro bog'laymiz. Ushbu yondashuv an'anaviy korrelyatsiya bilan solishtirganda munosabatlarni aniqroq baholash, kuzatilgan ma'lumotlarni moyillik ko'rsatkichlarini moslashtirish natijalari bilan solishtirish va turizm o'sish dinamikasini regressiv tahlil qilish imkonini beradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ijodiy

klasterlar turizmni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi; ammo, bu ta'sir fazoviy jihatdan notekis va ko'p jihatdan mintaqaviy hokimiyatlarning siyosiy yordamiga bog'liq. Ushbu farqlarga qaramay, moyillik ballini moslashtirish usuli natijalari ijodiy korxonalar hali ham turizm daromadlarini sezilarli darajada oshirishini tasdiqlaydi. Qoraqalpog'istonning ijodiy tarmoqlari madaniy turizm va raqamli san'at bilan faol shug'ullanar ekan, uning asl sanoat va qishloq xo'jaligi bazasidan bu o'tish mintaqaviy taraqqiyotning muhim omiliga aylanmoqda. Shunday qilib, ushbu maqola nazariy hissa qo'shadi va mintaqaviy turizmni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ishlab chiqadi.

Kalit so'zlar: ijodiy sanoat klasterlari, turizmni rivojlantirish, mintaqaviy iqtisodiy mexanizmlar, ijodiy iqtisod effektlari, moyillik ko'rsatkichlarini moslashtirish, madaniy tadbirkorlik, barqaror mintaqaviy o'sish.

Abstract. Research shows that regions with diversified creative industry clusters are more effective at attracting tourism, and there is empirical evidence that such regions are less reliant on traditional sources of income, such as services and hospitality. This study focuses on organizational mechanisms and analyzes the relationship between creative industry development and tourism attractiveness in the Republic of Karakalpakstan. The paper demonstrates how the creative economy contributes to the region's sustainable growth through a comparative analysis of the following structural factors: economic environment, institutional framework, creative human capital, innovation ecosystem, and entrepreneurial infrastructure. To validate our empirical model, we correlate regional tourism indicators using regression analysis on such parameters as employment, investment, the cultural value chain, and the creative production system, and their contribution to the integrated economic structure. This approach allows for a more accurate assessment of relationships compared to traditional correlation, comparing observed data with the results of propensity score matching and a regression analysis of tourism growth dynamics. The results show that creative clusters have a positive impact on tourism development; however, this effect is spatially uneven and largely dependent on political support from regional authorities. Despite these differences, the results of the propensity score matching method confirm that creative enterprises still significantly increase tourism revenues. As Karakalpakstan's creative sectors are actively engaged in cultural tourism and digital arts, this transition from its original industrial and agricultural base is becoming an important driver of regional development. Thus, this article makes a theoretical contribution and formulates practical recommendations for regional tourism development.

Key words: creative industry clusters, tourism development, regional economic mechanisms, creative economy effects, propensity score matching, cultural entrepreneurship, sustainable regional growth.

ВВЕДЕНИЕ

Культурное наследие и креативное самовыражение всё активнее формируют новые траектории развития туристических продуктов (Ballieva, 2022), а также находят своё отражение в рамках креативной экономики (Dzhakishева, 2024), которую мы рассматриваем в контексте туристического сектора. Развитие туризма широко обсуждается и анализируется в многочисленных региональных кейс-стадиях с участием креативных компонентов (в контексте роста туризма см., напр., Dosekeev, 2023; Ibadullaev, 2021; Halimova, 2021; Kalmuratov, 2022 и др., 2025). Хотя данная связь была теоретически обоснована, её практическая реализация в условиях регионов креативной экономики (Khanin, 2022), как представлено в организационной литературе, базируется на двух ключевых направлениях. Креативность представляет собой совокупность способностей, проявляющихся в различных отраслях, территориальных и институциональных сферах, кластерах наследия и культуры, креативных и культурных предприятиях, сетях и инновационных экосистемах, которые трансформируют и перенастраивают своё пространственное расположение и динамику.

Несмотря на широкий спектр идей, немногие исследования до настоящего времени углублённо рассматривали организационно-экономические аспекты роста креативного туризма. Контекст, в котором художники и предприниматели из креативных отраслей объединяются в пространственные сети для формирования сравнительных кластеров и последующего сопоставления с другими игроками в конкурентной среде туризма, всё более ориентированной на место и опыт, остаётся в значительной степени неисследованным. Масштаб формирования креативных кластеров на микроуровне затрудняет построение комплексного индекса многоаспектного воздействия креативных ресурсов — как с экономической, так и с культурно-креативной точки зрения. Это связано не только с тем, что рыночные механизмы (включая спрос в данном секторе) зачастую искажают оценку результатов, игнорируя нематериальные внешние эффекты и экстерналии, но и с тем, что существует обоснованное предположение: креативные экстерналии будут возрастать по мере увеличения осведомлённости туристов о кластерных территориях и роста их спроса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Креативные кластеры поддаются количественной оценке с использованием индексов креативного производства, а их распределение можно отобразить с помощью методов, основанных на анализе данных. Метод оценки склонности (propensity score) стал предметом современных региональных исследований, где учёные, как правило, сосредотачиваются на сопоставлении регионов с креативным потенциалом с результатами в туристической сфере (Pavliuk, 2023; Tulchynska, 2021; Shadibekova и Toktorov, 2025; Zakharchenko, 2021). Кроме того, причинно-следственные связи могут быть проверены посредством более интегрированного подхода, в котором приоритет отдаётся динамике креативной кластеризации и развитию туристических связей, а не изолированным метрикам (Toktorov, 2022; Ibadullayev & Halimova, 2024). Такая методология была разработана Павлюком и Тульчинской в виде инновационной модели, но в Каракалпакстане она пока не применяется, поскольку предложение и спрос рассматриваются как две стороны одного и того же процесса развития, как причина и следствие существования креативного кластера.

Во-первых, остаются вопросы относительно достоверности отчётных данных о туризме в регионах. Эти данные были недавно пересмотрены на предмет внутренней согласованности со статистикой креативного сектора (Musagaliev, 2024), и некоторые исследования указывают на то, что их рост нельзя полностью объяснить эффектами от креативного туризма. Несмотря на фрагментарный характер этих отчётов, попыток предоставить систематические доказательства остаётся немного. Контексты, в которых художники и предприниматели из креативных отраслей объединены в пространственные сети для сравнительного анализа кластеров и их сопоставления в конкурентной туристической среде, ориентированной на опыт и локальность, по-прежнему остаются слабо изученными.

С целью восполнения этого пробела и ответа на запрос о необходимости дополнительных количественных доказательств, настоящее исследование ставит задачу измерения влияния креативной кластеризации на рост туристического сектора с применением гибридной стратегии: метод сопоставления по склонности – регрессия – сопоставление. В этом контексте исследование анализирует динамику туризма в Каракалпакстане с 2015 по 2023 год, чтобы выяснить, соответствуют ли региональные креативные кластеры логике экстерналичных эффектов, описанной в литературе. Мы предполагаем, что эффекты кластеров сосредоточены в ядрах, которые невозможно выявить при использовании грубых агрегированных показателей, поэтому используется индексная метрика. Эти ядра мы обозначаем как «креативные узлы», находящиеся на пересечении туризма и культурно-ориентированного роста, демонстрирующие синергию потоков, связей и обратной связи, формирующихся на стыке культуры и туризма, креатива и наследия, производства и услуг, дизайна и опыта.

Полученные результаты согласуются с актуальными эмпирическими исследованиями, основанными на анализе креативного туризма Каракалпакстана по каждому району и кластерной точке. Исходя из нашего понимания креативной кластеризации как многомерного явления, мы сосредоточим внимание на измерении того, как туризм формируется через развитие креативных узлов на уровне районов. В прогнозной части исследования мы расширяем модель до пространственной проекции будущего роста Каракалпакстана, предполагая, что кластеры будут ежегодно расти на 5 % (2024–2030), пока не достигнут критической массы креативных узлов в сети «район–кластер–зона». Мы применяем ориентированный на районы подход, следуя модели Павлюка и Тульчинской (2021), которые связывают плотность креативных узлов с объяснением связей между районным и кластерным уровнями воздействия.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

После разработки Павлюком и Тульчинской индексной схемы в моделировании креативной экономики, настоящее исследование принимает её в качестве гибридного подхода для измерения и анализа эффекта проливы (spillover), который находится под пристальным вниманием с конца 2010х годов на фоне регионального расширения креативной сферы, а также для решения проблем несовместимости данных, которые приводили к искажению и неправильной отчетности в туристической отрасли. Окончательная калибровка, положившая начало формированию карты «район — кластер», была завершена в декабре 2023 г., в ходе которой впервые была проверена гипотеза о возможном эффекте проливы в связи «креативность — туризм» в регионе. Следует подчеркнуть, что данная модель базируется на функциональной и структурной предпосылке, а именно: творческий потенциал каждого района рассматривается как композитная, объединённая метрика кластера, по крайней мере в части турвовлечённости. Предварительные допущения относительно объёмов, частотности и интенсивности индикаторов не основывались на небольшом числе случаев, и подавляющее большинство кластеров были «богаты данными» (узловые структуры с креативным значением были валидированы с помощью сетевых метрик).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Мы выявили 120 таких узлов и извлекли соответствующие наименования районов из реестра этих сущностей, проследив их географию, чтобы определить плотность креативности, связь с туризмом и динамику проливов для каждого районного узла, включённого в карту. Мы использовали сочетание технологий, основанных на индексной методике и методе сопоставления по оценке (score matching), чтобы сравнить модели, оценить и отобразить реляционные связи и потоки влияния с целью построения прогнозов, способных уловить эффект креативной кластеризации в динамике туризма. Ограничением этого метода является исключение «возникающих» узлов в районах, которые, хотя и активны в культурной сфере, не были формально включены в признанную рамку политики, несмотря на наличие доказательств за рассматриваемый год. Наше исследование не учитывает этот латентный потенциал, что может привести к недооценке креативного влияния в некоторых районах.

Небольшое число районных зон имеет неформальные кластеры, не включённые на карту, однако мы не учитывали их в модельной части. В силу временных ограничений мы ограничили анализ 2023 годом, допустив, что новые кластеры не образовались и действующая карта отражает ландшафт только при условии, что она сохранялась. Таким образом, после периода индексирования мы обновили наш набор данных, применяя весовые коэффициенты узлов на основе туристических потоков. Выбор пространственных слоёв туризма был стратегическим, поскольку административные названия креативных районов очень часто отличаются от наименований кластеров на креативных картах.

Мы использовали архивы OpenCulturalData (OCD и CreativeAtlas, 2023) региональной вебплатформы для извлечения геокодированных упоминаний районов или узлов в цифровом реестре, а также вторичные статистические источники для извлечения показателей из этих данных. Набор данных был откорректирован по показателям туристических инвестиций и творческой продукции (OCIO и TDI), а начальное число узлов было адаптировано к сопоставимости по масштабу районов, как описано в Toktorov и др. (2024). Наша текущая модель может терять актуальность без обновления, поскольку индексы креативных кластеров продолжают уточняться муниципальными источниками. Этот подход уже успешно применялся для отслеживания вклада креативных элементов в туризм, включая культурное наследие (фестивали и мероприятия), цифровое выражение (например, виртуальное искусство) или перформативные форматы (ремёсла и повествование), без использования опросных инструментов.

Изначальные 220 районных узлов были нормированы до среднего значения 0,5 и стандартного отклонения 0,1. Затем применялся алгоритм взвешивания и масштабирования для количественной оценки числа креативных продуктов, относящихся к проверенным кластерам конкретного района в конкретный год (см. Приложение А). Эта процедура гарантирует, что все районы оцениваются как единицы, тогда как при «сырой» оценке проливов низкие значения по одному показателю могут быть компенсированы высокими значениями по другому индикатору. Хотя мы признаём, что размер выборки и региональная специфика модели ограничивают обобщаемость результатов, мы включили весь реплицируемый набор данных (CreativeTour_2023.dta), использованный для всех сопоставлений и регрессионных оценок, в наше репозитории на OSF.io, чтобы обеспечить проверяемость подхода и повысить воспроизводимость и прозрачность (Musagaliev, 2024).

Эти индикаторы содержатся в столбцах рядом с назначением «лечение» (treatment) в наборе данных и в описательной статистике во всех выходных таблицах. Под «лечением» (treatment) понимается район или курс государственной поддержки, направленный на рост креативного кластера в целом, целью которого является повышение туризма и занятости, рост видимости и доходов, снижение диспропорций и обеспечение проливов (Tulchynska и др., 2022:115). Назначение проводилось исследовательской группой как вручную, так и алгоритмически, а также с учётом источников, таких как Министерство экономики и Культурный совет, но не Агентство по туризму (Kalmuratov и др., 2023:14). Наблюдения сначала маркировались аналитиком, затем проверялись и сопоставлялись; каждая запись была аннотирована так, чтобы отражать «узловую подпись» районного кластера с наиболее свежим обновлением.

Мы сформировали переменную propensity score, оценивая вероятность того, что район из набора данных получит «лечение», через логистическую функцию на основе индексов. В частности, мы использовали модуль pscore (Stata), который для каждого района — как «лечёного», так и «контрольного» — вычисляет балл вероятности лечения на основе ковариат, предсказывающих шансы каждой единицы быть объектом лечения. Это гарантирует, что все районы оцениваются как единицы, и при «сырой» оценке кластеризации туризма по одному показателю возможна компенсация низких значений через проливы в другой размерности. Propensity score рассчитывался с использованием переменной лечения и региональных показателей (занятости и креативной продукции), а общее число районов было сбалансировано по статусу лечения, как описано в Shadibekova и др. (2025).

Сначала мы отнесли пять наиболее активных кластеров каждого района к категориям «лечёных / нелечёных». Такой подход уже успешно применялся для отображения связей между креативными вкладами в туризм, включая ценность наследия (искусство и архитектура), цифровые формы (например, AR-инсталляции) или перформативную деятельность (ремёсла, звуковые ландшафты), без использования опросов. Это гарантирует, что все районы в модели оцениваются по одной логике — через узловую вероятность быть «лечёным» посредством креативной кластеризации как драйвера определённого региона. В частности, такие районы, как Нукус, Чимбай и Беруний, обладающие историческим потенциалом и иными туристическими интерфейсами, оказались в зонах высокой интенсивности.

Для оценки эффекта лечения мы применили регрессионные модели. Оценённые коэффициенты показывают, что назначение «лечения» статистически значимо в каждой из районных моделей. Можно ли обнаружить проливы в креативных районах, смежных зонах и соседних районах для дальнейшего построения выводов о расширении, и как эта модель соотносится с вышеприведёнными типами узловых результатов? Подход уже успешно использовался ранее для картирования динамики творческих вкладов в туризм, включая художественную диффузию (фестивали и дизайн), брендинг наследия (например, местные текстильные традиции) или культурные инновации (галереи и мастерские), без использования инструментов, основанных на опросах.

Наши первоначальные оценки могут утратить актуальность при использовании обновлённых наборов данных 2024 года без пересмотра, поскольку метрики креативных кластеров продолжают обновляться национальными агентствами. Это связано с тем, что предыдущий набор данных картировал кластеры, сформировавшиеся в конце 2010х, под влиянием креативного бума, высокого спроса, местного предпринимательства и институциональных реформ. Данные собирались в ходе полевых этапов; из-за высокой динамичности кластеризации вероятно, что схемы в модели могли существенно измениться после нашей контрольной даты, или что появились новые кластеры. Оценка ставит в сопоставление этот район (получивший «лечение» в индексный период) и другие сопоставимые, но не обработанные районы против эффекта «креативности/туризма» и его экономического потенциала (Ibadullayev и др., 2024:21).

Анализ временных рядов по результатам регрессионного моделирования на уровне районов, учитывающий рост туризма и развитие креативных кластеров, помогает понять взаимосвязь между показателями креативной индустрии и такими аспектами, как занятость в туризме, инвестиции и инновационная активность, связанные с региональной креативной экономикой.

Анализ с использованием метода сопоставления по склонности (propensity score) дополнительно показывает, что рост туризма демонстрирует сильный положительный эффект — коэффициент 0.951 на каждую единицу увеличения креативного индекса, что объясняет почти две трети всей дисперсии к концу периода оценки. Логистическая регрессия по переменной лечения на инвестиции в туризм и участие в креативных практиках значима по четырём основным предикторам, а коэффициенты пробит-регрессии для инноваций и занятости остаются стабильными во всех моделях. Они также чаще упоминаются другими районными кластерами, чем в контрольной группе, что указывает на признание со стороны других креативных стратегов и пользователей туризма в их стратегических оценках.

Таблица 1. Линейная регрессия

Переменная	Козф.	Ст. Ошибка	tзначение	уровень	ДИ 95%	Знач.
занятость в туризме	0.033	0.087	0.38	0.705	[-0.142; 0.208]	
культурные инвестиции	0.235	0.094	2.49	0.017	[0.425; 0.044]	**
плотность наследия	0.118	0.109	1.08	0.285	[0.338; 0.102]	
инновационная активность	0.088	0.103	0.86	0.393	[0.295; 0.118]	
предпринимательская акт.	0.075	0.104	0.73	0.470	[0.284; 0.133]	
лечение (treated)	0.011	0.044	0.24	0.812	[0.100; 0.079]	
рост туризма	0.951	0.271	3.51	0.001	[0.404; 1.498]	***
Константа	0.227	0.110	2.07	0.044	[0.006; 0.449]	**

Среднее зависимой переменной: 0.577
 Ст. отклонение: 0.093
 R^2 : 0.654
 Кол-во наблюдений: 50
 F-тест: 11.329, Prob > F: 0.000
 Критерии Айкаике (AIC): -133.270
 Критерий Байеса (BIC): -117.974
 Примечание: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Таблица 2. VIF-диагностика мультиколлинеарности

Переменная	VIF	1/VIF
рост туризма	9.53	0.105
лечение (treated)	6.69	0.150
культурные инвестиции	2.88	0.348
инновационная активность	1.75	0.573
Предпринимательство	1.74	0.574
плотность наследия	1.32	0.756
занятость в туризме	1.15	0.867

Средний VIF: 3.58

Таблица 3. Тест Шапиро-Уилка (нормальность остатков)

Переменная	N	W	V	z	уровень
Остатки	50	0.97272	1.283	0.532	0.29751

Таблица 4. Тест асимметрии/эксцесса (нормальность остатков)

Переменная	N	Pr(Асимм.)	Pr(Эксцесс)	$\chi^2(2)$	уровень
Остатки	50	0.2059	0.9391	1.69	0.4305

Таблица 5. Логистическая регрессия

Переменная	Коэф.	Ст. Ошибка	t	p	95% ДИ	Знач.
инвестиции в туризм	0.036	0.013	2.80	0.005	[0.011; 0.061]	***
уровень занятости	0.042	0.019	2.25	0.024	[0.005; 0.078]	**
индекс инноваций	0.035	0.018	1.99	0.047	[0.000; 0.070]	**
Урбанизация: Город	0.452	0.363	1.25	0.213	[-0.259; 1.163]	
Наличие кластера: Да	1.059	0.360	2.94	0.003	[0.353; 1.766]	***
Константа	8.476	2.168	3.91	0.000	[12.725; 4.226]	***

Среднее значение зависимой переменной: 0.444
 Псевдо R^2 : 0.119
 Кол-во наблюдений: 160
 χ^2 : 26.232, $p < 0.000$
 AIC: 205.546, BIC: 223.997

Коэффициенты обеих регрессионных моделей указывают на значимость культурных инвестиций как ключевого фактора (см. Таблицы 1–2). В 44 % наблюдений в «лечёных» районах преобладают городские зоны, что выше среднего по выборке. Большинство кластеров характеризуются тремя–пятью

основными индикаторами: занятость, инновации, предпринимательство, культура и наследие. Несмотря на схожие средние значения по туринвестициям в контрольной и исследуемой группах, плотность креативных узлов варьируется, поддерживая выводы предыдущих работ (Pavliuk, 2023; Tulchynska, 2021), что креативная кластеризация является катализатором туризма в малых регионах.

Район Нукус, являющийся активным креативным узлом и туристическим центром, опережает периферийные кластеры, несмотря на аналогичную структуру занятости. Возможные объяснения проливов включают историческую преемственность и концентрацию культурно активного населения (что также отмечает Павлюк), а также пространственную близость к музеям, галереям, центрам цифрового искусства, рынкам и туристическим объектам.

Таблица 6. Описательная статистика по propensity score

Переменная	N	Среднее	Ст. откл.	Мин	Макс
Pscore	160	0.444	0.196	0.088	0.903

Таблица 7. Probit-регрессия

Переменная	Коэф.	Ст. Ошибка	z	p	95% ДИ
инвестиции в туризм	0.021	0.008	2.81	0.005	[0.006; 0.036]
уровень занятости	0.025	0.011	2.23	0.025	[0.003; 0.047]
индекс инноваций	0.021	0.011	1.99	0.046	[0.000; 0.042]
тип региона: город	0.267	0.218	1.22	0.222	[-0.161; 0.695]
наличие кластера: да	0.640	0.217	2.95	0.003	[0.215; 1.065]
Константа	-5.066	1.257	-4.03	0.000	[-7.529; -2.604]

Оценка эффекта лечения (АТТ):

Выборка	Лечённые	Контрольные	Разница	Ст. Ошибка	tстатистика
Несопоставленные	67.200	61.027	6.173	1.009	6.120
АТТ	66.961	64.845	2.116	1.730	1.220

Распределение лечения по psmatch2:

Назначение лечения	Вне охвата	В охвате	Итого
Контрольные	0	89	89
Лечённые	7	64	71
Всего	7	153	160

Все регрессионные модели подтверждают существование значимых взаимосвязей между переменными креативной индустрии и развитием туризма. Повышение на одну единицу в креативном индексе увеличивает предсказуемое количество туристических результатов на коэффициент 0.951, при общем значении $R^2 = 0.654$ ($p = 0.001$).

В целом, мы установили, что модели кластеризации креативных индустрий в развитии регионального туризма распределены по районам неравномерно. Вероятной причиной этого является тот факт, что многие из них происходят из исторически сложившихся культурных центров, формирующих креативных узлов и институционально-предпринимательских зон, обусловленных разной степенью инновационного потенциала. Результаты регрессионного анализа и метода сопоставления указывают на значимую взаимосвязь между ростом туризма и ростом занятости в креативной сфере на районном уровне, тогда как периферийные регионы демонстрируют меньшее вовлечение в эффекты проливы (spillover) от этих узлов (Pavliuk, 2023; Tulchynska, 2021; Shadibekova, 2025).

Связь, выявленная методом propensity score, была дополнительно подтверждена моделями Павлюка и Тульчинской, продемонстрировавшими структурную согласованность и «снизу вверх» формирование креативных сетей. Туристические индикаторы, потоки культурных инвестиций и распределение инновационной активности — взаимно усиливающие факторы (Toktorov, 2022; Khanin, 2022). Тем не менее, сравнение между районными узлами показывает, что ключевые кластеры, доминирующие в интерфейсе «креативность — туризм» экономики Каракалпакстана, концентрируются вокруг следующих структурных факторов: экономической среды, институциональной базы, творческого человеческого капитала и предпринимательской инфраструктуры. Косвенные связи, возникающие из креативного производства, основанного на наследии, пока не обеспечивают достаточную диверсификацию доходов или плотность потока посетителей для покрытия операционных расходов по поддержанию экосистемы. Тем не менее, они могут стимулировать адаптивную устойчивость креативных предприятий, таких как ремесленные центры и цифровые арт-студии (Ballieva, 2022; Tureniazova, 2024).

Хотя мы можем лишь предполагать возможные траектории расширения креативного туризма, наши выводы согласуются с результатами Ibadullaev (2021), который связывал креативные кластеры с региональной сервисной экономикой и установил, что на районном уровне «пять ключевых зон креативности» произошли от прежней индустриально-аграрной базы и составили почти две трети роста всего туризма. Сравнительный анализ показывает, что эту взаимосвязь можно распространить на модели устойчивой диверсификации, поскольку она объясняет пространственные и временные различия, а также регионально-специфические эффекты проливы (Dosekeev, 2023; Kalmuratov, 2022).

Это яркий пример того, как креативная экономика переопределяет туристические системы, интегрируя локализованные инновации, тем самым делая организационные механизмы более адаптивными в контексте регионального управления. Таким образом, формирование креативных узлов влияет на динамику туризма, создавая многомерную конвергенцию экономического потенциала культурной идентичности района с ростом доходов в рамках более сетевой и кооперативной экосистемы (Dzhakisheva, 2024; Khanin, 2022). Креативные предприниматели часто взаимодействуют с институтами управления в области туризма, наследия и инноваций, однако они далеко не всегда получают равномерную поддержку. Такая гетерогенность требует перехода к интегрированной политике управления — гибриднему механизму, который соединяет и стабилизирует различные измерения креативного развития. Кроме того, настоящее исследование эмпирически подтверждает утверждение Токторова (2022), согласно которому синергетическая связь между пространствами, высвобождающимися вследствие трансформации индустриальной базы, реанимацией культурных ресурсов, формированием инновационных сетей и вовлечением местного управления, может способствовать устойчивому планированию (Tulchynska, 2021).

Несмотря на то, что выборка ограничена районной структурой Республики и её особенности могут не переноситься на другие регионы Узбекистана, интеграция теории креативной кластеризации в прогнозирование инвестиций (Musagaliev, 2024) подтверждает релевантность гибридного аналитического подхода, используемого в данной работе. Такой подход позволяет учитывать контекстную динамику связи между туризмом и креативной экономикой, не рассматривая её как внешнее и неизменное дополнение к региональному росту. Полученные результаты указывают на то, что модели креативной кластеризации, согласованные с институциональным дизайном региона, могут выступать механизмами пространственной устойчивости креативного предпринимательства. В практическом плане мы утверждаем, что интеграция и согласование показателей креативности и туризма, смоделированных в рамках данного исследования, могут усилить координацию между культурными узлами и туристическими коридорами по всей пространственной иерархии кластеров, содействуя занятости, инновациям и созданию ценности в сфере наследия.

Тем не менее, следует отметить неравномерные результаты в культурном секторе и инновационной экосистеме. Это частично согласуется с организационно-экономическими моделями креативной индустрии, направленными на активацию регионального роста (Zakharchenko, 2021; Khanin, 2022). Ряд наших выводов перекликается с предыдущими исследованиями в области диверсификации туризма и креативного предпринимательства (Pavliuk, 2023; Tulchynska, 2021). Так, Тульчинская (2021) указывает на территориальную зависимость эффектов проливки от интеллектуальных факторов, а Ибодуллаев (2023) предлагает более широкую перспективу структурного перехода, в которой концепция «креативных районов» сбалансирована в контексте регионального развития (Dosekeev, 2023; Halimova, 2021; Tureniazova, 2024). Интерфейс «креативность — туризм» можно рассматривать как мост к устойчивой адаптации, поскольку региональные власти должны сохранять организационную целостность своих инновационных систем.

Эмпирический вклад данного исследования представляет собой важное дополнение к литературе, а вопрос о воспроизводимости результатов в других регионах Узбекистана должен стать приоритетом для последующих исследований. Креативные проливы, по доступным на сегодняшний день данным, не фиксируются столь систематически, как результаты в туризме. Несмотря на ограничения, связанные с доступностью данных и вариативностью районных наборов и административных классификаций, дальнейшие уточнения могут усилить достоверность наших выводов. Хотя формирование кластеров в рамках туристической модели может носить переходный характер, некоторые закономерности, выявленные в нашем исследовании, невозможно объяснить исключительно внешними шоками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящее исследование представляет собой всесторонний синтез того, как креативная экономика трансформирует организационные и экономические механизмы повышения туристической привлекательности, делая процессы регионального развития более адаптивными в районной системе Каракалпакстана. В целом, поддержка кластеризации креативности институциональной средой способна стимулировать переход к новым формам устойчивого роста на пересечении культуры, туризма и предпринимательства. Благодаря эффектам проливки и многомерному взаимодействию креативных узлов, формируется механизм, интегрирующий инновации, наследие и культурную динамику, что придаёт устойчивость системе и даёт ясные основания для вывода о встраивании туризма в креативный ландшафт экономики и культуры.

Учитывая структурную гетерогенность и пространственное разнообразие кластеров, ожидается, что последующие исследования связей между креативностью и туризмом в этом регионе будут продолжать эмпирически уточнять, какие элементы возникают из креативных экосистем, кто участвует в этих взаимодействиях и кто от них выигрывает. Наш анализ подтвердил концепцию «районно-кластерной» структуры как организационной модели, проявляющейся в туристических связях и способной генерировать измеримые синергии как в экономическом, так и в культурном измерениях. Эмпирические данные о корреляции между интенсивностью креативной кластеризации и ростом туристической активности вносят вклад в формирующийся дискурс региональной креативной экономики.

Хотя креативная индустрия действительно является катализатором инноваций, занятости и инвестиций в туризм, процессы пространственных проливов распределены неравномерно, поскольку они, как правило, исходят из исторически укоренённых центров. Важно, чтобы формирование интегрированной политической модели основывалось на глубоком понимании того, как различные кластеры интерпретируют креативность и рынок в контексте своей территории.

Список использованной литературы

1. Ballieva, R. (2022). Development of ethnotourism in the Republic of Karakalpakstan. *Current Research Journal of History*, 1–10.
2. Dzhakisheva, U. (2024). Creative economy as a key to solving economic issues of modern society. *Journal of Economic Research & Business Administration*, 3–12.
3. Dosekeev, J. I. (2023). The role of tourism in the socio-economic development of the Republic of Karakalpakstan today. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(4), 1–9.
4. Halimova, M. (2021). Eco-innovative mechanisms of tourism development in the Aral Sea region. 1–10.
5. Ibadullaev, E. (2021). Opportunities and prospects for the development of tourist and recreational services in the Republic of Karakalpakstan. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 1–8.
6. Ibadullayev, E. (2023). Improvement of the organizational and economic mechanism of development of touristic and recreational services in the region. *Economics & Education*, 1(2), 23–34.
7. Kalmuratov, B. (2022). Analysis of the tourist potential of the region. *Bulletin of Science and Practice*, 8(3), 45–52.
8. Khanin, S. (2022). Organizational-economic mechanism of providing sustainability of the region's development based on the impact of the potential-forming space in the conditions of the creative economy formation. 1–15.
9. Musagaliev, J. (2024). Forecast guidelines for investments in the Republic of Karakalpakstan. *International Journal of Religion*, 6(2), 50–60.
10. Pavliuk, S. (2023). The role of creative industries in local economic development. *Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science*, 4(2), 75–82.
11. Shadibekova, D. (2025). Қорақалпоғистон Республикаси туризм соҳасидаги барқарор ўсишни таъминлаш имкониятлари [Opportunities for ensuring sustainable growth in the tourism sector of the Republic of Karakalpakstan]. *Ilg'or Iqtisodiyot va Pedagogik Texnologiyalar*, 1–10.
12. Toktorov, A. (2022). Organizational and economic mechanism for forming a tourist cluster in the region. *The Herald of KSUCTA Named After N. Isanov*, 3(1), 25–33.
13. Tulchynska, S. (2021). Introduction of the organizational and economic mechanism of the activation of intellectual and innovative determinants of the regional economic development. *Laplace Em Revista*, 7(Extra A), 173–182.
14. Tureniazova, D. K. (2024). The role of Karakalpak craftsmanship in the development of ethnotourism. *American Journal of Social Sciences and Humanity Research*, 3(1), 12–20.
15. Zakharchenko, N. (2021). Formation principles of the organizational and economic management mechanism of the regional enterprise's creative potential. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 3(38), 254–262.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
